

**FONDUL DE ARHIVĂ PERSONAL AL CERCETĂTORULUI
GAVRIIL GAIDARJI (1937–1998)
Personal archive fund of the *researcher* Gavriil Gaidarji (1937–1998)**

CZU: 930.25:929-051(478-29)

DOI: 10.5281/zenodo.19329690

Lidia PRISAC

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3406-3670>

Doctor în istorie, Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”,

Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: liidiaprisac@yahoo.com

Ion Valer XENOFONTOV

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5993-1235>

Doctor în istorie, Facultatea de Istorie și Filosofie /Institutul de Istorie,

Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: ion.xenofontov@usm.md

Iulian SALAGOR

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4601-6950>

Cercetător științific, Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”,

Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: salagur@yahoo.com

Summary. The study is a documentary-informative one in which the structure and content of the personal archive of the Gagauz writer Gavril Gaidarji, doctor of philology, vice-dean (1971–1972), head of the department (1972–1984), associate professor at the “Alecu Russo” Pedagogical Institute in Bălți (1963–1988), at the “Ion Creangă” Pedagogical University in Chișinău (1988–1994), where he completed the introductory course in linguistics and the cycle of Turkological disciplines: Turanian linguistic bases; Contemporary Gagauz language; Comparative grammar of Turanian languages; Dialectology; Special courses at the State University of Comrat. Within the Academy of Sciences of Moldova, G.A. Gaidarji worked as a senior scientific collaborator (1987), scientific collaborator coordinator of the Ethnography and Folklore Section (1991), concurrently deputy director of the Institute of National Minorities (1991–1996). The fund dedicated to Gavril Gaidarji was created following technical-scientific processing and includes a single inventory – Scientific-didactic materials – consisting of 17 storage units. The time interval of the documents included in the fund is the period 1963–1998.

Key words: G.A. Gaidarji, gagauzian writer, folklorist, doctor of philology, researcher, history of science, archival science, Moldavian SSR, Republic of Moldova.

Preliminarii. În atenția comunității științifice, dar și a publicului interesat, studiul de față prezintă fondul de arhivă personal al scriitorului găgăuz Gavriil Gaidarji¹, doctor în filologie, care a lăsat drept moștenire propriul patrimoniu științific acumulat pe parcursul anilor, mai cu seamă din perioada în care a activat în cadrul Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălți, a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și a Institu-

¹ În unele surse numele este scris Gaidargi.

tului Minorităților Naționale din cadrul Academiei de Științe a Moldovei. În componența fondului pot fi găsite: materiale lingvistice și etnografice colectate din satele găgăuze; manuscrise, lucrări științifice-didactice despre limbile găgăuză, bulgară, turcă și rusă; articole științifice cu privire la problemele alfabetului și ortografiei limbii găgăuze; rapoarte, recenzii, corespondență cu autorii lucrărilor recenzate; teza de doctor habilitat a protagonistului, varianta redactată; documente cu privire la trecerea scrisului limbii găgăuze la grafia latină; documente și materiale biografice.

Repere biografice. Gavril Gaidarji s-a născut la 14 septembrie 1937 în s. Carbalia, rn. Cahul, într-o familie de țărani. Tatăl acestuia, Arcadie Gaidarji era găgăuz, iar mama – Praskovia Gavrilovna Gaidarji era bulgărioaică. Ambii părinți au lucrat la pământ, în perioada sovietică fiind înscriși la munci în cadrul colhozului. Făcând parte dintr-o familie mixtă, Gavriil Gaidarji era cunoscător a două limbi². După absolvirea școlii de șapte ani, și-a continuat studiile la Școala Pedagogică din Tiraspol (1953), transferată în orașul Cahul (1954), urmând apoi studiile la Facultatea de Istorie și Filologie a Universității de Stat din Chișinău (1957). Atât la școală, cât și la facultate, a demonstrat interese și abilități diverse. Profesorii de la facultate i-au prezis o carieră de matematician, poet, geograf, istoric, inclusiv filolog. În perioada studiilor universitare a participat la lucrări de cercetare științifică, în cadrul expedițiilor științifice colectând un vast material lingvistic și etnografic din satele găgăuze³.

În 1961 a lucrat în calitate de învățător la Școala Medie nr. 12 din orașul Bălți (1961). Ulterior, a devenit corector, colaborator literar, secretar responsabil la redacția ziarului *Scântea* (*Iskra*) (1962–1963). În anii următori a activat în cadrul Institutului Pedagogic de Stat „Alec Russo” din Bălți în calitate de lector la Catedra de limba rusă și lingvistică generală (1963–1987), prodecan la Facultatea de Filologie (1971–1972), șef de catedră (1972–1983), conferențiar universitar (1983–1987, prin cumul 1987–1989).

În cadrul Academiei de Științe a Moldovei, G.A. Gaidarji a activat în calitate de cercetător științific superior (1987), cercetător științific coordonator la Secția de Etnografie și Folclor (1991), concomitent, director adjunct al Institutului Minorităților Naționale (1991–1996), conferențiar universitar (prin cumul) la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău (1988–1994), profesor universitar interimar la Catedra de filologie găgăuză a Universității de Stat din Comrat (prin cumul, 1996).

Spre sfârșitul anilor 1960 a urmat doctoratul la Secția Limbile Turanice a Institutului de Lingvistică al Academiei de Științe a URSS (Moscova, 1969–1970), doctor în filologie (1971). A susținut teza cu tema *Типы придаточных предложений в современном гагаузском языке* (*Tipuri de propoziții subordonate în limba găgăuză contemporană*). A devenit conferențiar universitar în 1975⁴, cercetător științific superior (1992) la specialitatea 10.02.06 – Limbi turcice în cadrul Institutului de Lingvistică al Academiei Ruse de Științe⁵.

Autor a doua monografii publicate *Гагаузский синтаксис. Придаточные предложения союзного подчинения* (*Sintaxa găgăuză. Propoziții subordonate conjunctive*) (Știința, 1973) și *Гагаузский синтаксис. Относительное и бессоюзное подчинение придаточных* (*Sintaxa găgăuză. Subordonarea relativă și fără conjuncție a propozițiilor subordonate*) (Știința; 1981) și a multor studii și articole la lingvistica generală și comparativă, lingvistică turanică și găgăuză. Este coautor și redactor titular al *Dicționarului*

² Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei, F. 24, inv. 3, d. 97, f. 14.

³ *Ibidem*, f. 47.

⁴ *Ibidem*, ff. 81-82.

⁵ Сырф Виталий, *Гаврил Гайдаржи (1937–1998)*, in: Revista de Etnologie și Culturologie (Chișinău), Vol. XXIV, 2018, p. 124.

găgăuz-rus-moldovenesc (Moscova, 1973), al programului școlar (1974) și al manualului pentru școlile superioare (Lumina, 1985), pentru perfecționarea cadrelor didactice (1985), a unui șir de programe (1986, 1987) și manuale (1986, 1987, 1988) de limba găgăuză pentru școlile de cultură generală. Coautor al programelor internaționale *Atlas Linguarum Europae* (1982) și al *Dicționarului de termeni gramaticali în limbile turanice* (1997). Într-o etapă de finalizare era și monografia *Гагаузский язык. Сложноподчиненное предложение* (*Limba găgăuză. Propoziție complexă*), inclusiv teza de doctor habilitat *Синтаксический строй гагаузского языка* (*Sintaxa limbii găgăuze*). A contribuit la alcătuirea dicționarelor *Găgăuz-rus* și *Rus-găgăuz*⁶.

G. Gaidarji a fost membru al Comitetului sovietic al turcologilor (1986), membru al Consiliului coordonator al Asociației internaționale a orientaliștilor (1996). A fost apreciat de Societatea orientaliștilor ca om de știință care a adus o contribuție substanțială la elaborarea teoriei sintaxei propoziției compuse prin subordonare în limbile turanice (*Советская тюркология*, 1971). A fost președinte al Comisiei republicane de ortografie a limbii găgăuze, autor al conceptului și proiectului adoptat al alfabetului găgăuz în baza grafiei latine, autor al regulilor de ortografie și punctuație a limbii găgăuze (1992). G. Gaidarji a contribuit semnificativ la pregătirea cadrelor didactice și științifico-didactice la specialitatea 10.02.06 – limbile turcice⁷.

Contribuția lui Gavriil Gaidarji la conservarea patrimoniului cultural imaterial al popoului găgăuz și la dezvoltarea limbii și literaturii găgăuze contemporane este una deosebit de importantă. Unul dintre liceele teoretice din Comrat și o stradă din s. Carbalia îi poartă numele. Un bust memorial al cercetătorului a fost ridicat pe Aleea Celebrităților din Comrat. În memoria operei și realizărilor sale științifice, Centrul de Cercetare „M.V. Marunevici” a publicat două volume din seria *Studii găgăuze din secolele XIX–XXI*, care descriu biografia, viața și cariera savantului, totodată includ fragmente din lucrări și documente inedite anterior⁸.

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei i-a conferit Diploma de Onoare (1997). A fost decorat cu distincții și titluri onorifice: insigna „Învățăământul public excelent al RSSM” (1970), titlul onorific de „Om Emerit” (1997)⁹.

Structura și conținutul Fondului. Fondul personal al cercetătorului și scriitorului găgăuz Gavriil Gaidarji este constituit dintr-un singur inventar care include 17 unități de păstrare (u.p.). Intervalul de timp al documentelor incluse în fond este perioada 1963–1998. Inventarul, nemijlocit, include o singură secțiune:

I. Materiale științifice-didactice

1. Рукописи учебно-методических работ по гагаузскому языку и болгарском языку (*Manuscrise de lucrările didactic-metodice privind limba găgăuză și cea bulgară*). Dosarul conține manuscrise, articole științifico-didactice despre limba găgăuză și limba bulgară, inclusiv un manuscris cu privire la Conceptul de educație lingvistică a limbii bul-

⁶ Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei, F. 24, inv. 3, d. 97, f. 62.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Gavril Arkadyevič Ggaydarci – gagauz halkının oolu / Сын гагаузского народа – Гавриил Аркадиевич Гайдаржи*, <https://www.gbm.md/index.php/2-uncategorised/387-gavril-arkadyevich-ggaydarci-gagauz-halk-n-n-oolu-syn-gagauzskogo-naroda-gavriil-arkadievich-gajdarzhi> (consultat 19.09. 2025).

⁹ Никогло Диана, Сырф Виталий, *In Memoriam Гаврил Гайдаржи (1937–1998)*, in: *Revista de Etnologie și Culturologie* Vol. XXII, Chișinău, 2017, p. 137; *Гаврил Аркадьевич Гайдаржи (1937–1998)*, <https://ich.md/?p=867> (consultat 19.09. 2025).

gare; un program de lucru pentru cursul practic de limbă găgăuză; proiectul regulamentului privind Consiliul coordonator pentru publicarea literaturii în limbile găgăuză și bulgară pe lângă Comitetul de Stat pentru Publicații al RSS Moldovenești; o recenzie la articolul elaborat de către С.И. Емельянова, *Обучение русскому языку учащихся гагаузов и болгар* (Învățarea limbii ruse de către elevii găgăuzi și bulgari); programul școlar privind învățarea limbii găgăuze, clasa VIII (1987); o recenzie la manuscrisul cu referire la editarea manualului lui Д. Танасоглу, Э. Кырмызы *Ана дили pentru clasa 2* (1989), ediția a doua prelucrată și completată a manualului *Ана дили pentru clasa 1* (1959); o recenzie la lucrarea *Лингвистические основы обучения русскому произношению учащихся гагаузов* (*Bazele lingvistice ale învățării pronunției ruse pentru elevii găgăuzi*) (1985); o recenzie la manuscrisul manualului elaborat de Д.Н. Танасоглу, *Буквалык* (1989), ediția a doua adăugită și completată a manualului *Букваря* pentru clasa 1. În total, dosarul conține 241 de file.

2. Официально-деловые бумаги по Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо (*Documente oficiale privind Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți*). Dosarul conține un raport privind rezultatele examenelor de stat la Secția cu frecvență redusă a Facultății de Filologie a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol, 1976; planul de activitate al Comitetului local în cadrul Institutului de Stat „Alec Russo” din Bălți, 1977–1978, președinte G.A. Gaidarji; o recenzie la articolul elaborat de către В.Д. Мотузенко, *Языковое взаимодействие в микропонимии болгарских сел Буджака* (*Interacțiunea lingvistică în microtoponimia satelor bulgare din Bugeac*), 1986; o cerere de eliberare din cadrul Institutului de Stat „Alec Russo” și transferul acestuia în statele de personal al Academiei de Științe a RSSM, 1987. În total, dosarul conține 32 de file.

3. Официально-деловые бумаги по Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ (г. Кишинев) (*Documente oficiale privind activitatea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău*). Dosarul conține o cerere de angajare în calitate de profesor la Catedra de limba rusă (secția de filologie) în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău; un proces-verbal al secției cu privire la rezultatele admiterii, 1993. În total, dosarul conține 3 file.

4. Черновики и чистовики художественно-поэтического творчества (*Ciorne și manuscrise ale creației artistice și poetice*). Dosarul conține schițe și copii finale ale operelor artistice și poetice personale, inclusiv a colegilor de breaslă, printre care: Г. Гаидаржи, Один из многих; Г. Гаидаржи, Ожидание; Г. Гаидаржи, По стопам отца; С.П. Экономов, Чамуржулар. Dintre operele poetice enumerăm: Г. Гаидаржи, О. Радова, *Голос степи*; Г. Гаидаржи, О. Радова, *Бужаан чаннары*; Н. Бабоглу, *Айва Чичеклери*; Г. Гаидаржи, *Сана Тарафым!*; Г. Гаидаржи, *Кучуклар жайылмыдыр?*; Г. Гаидаржи, *Дана-Дана Дастана*; Г. Гаидаржи, *Каавийсин сән*; Ана Тарафым, *Родная строна*; Г. Гаидаржи, *Родной Буджак*; Г. Гаидаржи, *Счастье обрели*; Г. Гаидаржи, *Я обойду Буджак пешком*; Г. Гаидаржи, *Дунай Дунай*; Г. Гаидаржи, *Калмам өссөз*; Г. Гаидаржи, *Ески аюклар*; Г. Гаидаржи, *Гележсеенä дөшбунерäk*; Г. Гаидаржи, *Төкенмәз чөшмә*; М. Көсә, *Екмәй кокан елләр*; В. Филиагло, *Ушак бөттмәй-кысметтир*; В. Филиагло, *Кысмет, гел бана*; М. Дурбайло, *Лйләка ер*; М. Дурбайло, *Жыбалык*; М. Дурбайло, *Вармы Кабаатым?*; М. Дурбайло, *Бизим чайырлар*; М. Дурбайло, *Далгам*; С.П. Экономов, *Чамуржулар*. În total, dosarul conține 336 de file.

5. Рукописи учебных и научных работ по русскому языку, Том 1 (*Manuscrise ale lucrărilor didactice și științifice privind limba rusă, volumul 1*). Dosarul conține manuscrise ale unor lucrări științifico-didactice și anume planurile de învățământ cu referire la *Lim-*

ba rusă cum ar fi: problema provenienței limbii; problema dezvoltării istorice a limbilor; dezvoltarea limbilor și dialectelor în diferite epoci istorice; diviziunea fonetică a fluxului vorbirii (*Фонетическое членение речевого потока/ Divizarea fonetică a fluxului verbal*); procese fonetice; ce este Fonologia și Lexicologia; natura și esența limbii; conceptul de gramatică; subiectul și sarcinile gramaticii ca știință; caracteristici ale vocabularului limbii ruse; morfologia ca studiu gramatical al cuvântului, al compoziției sale și al schimbărilor într-o propoziție; compoziția morfologică a cuvintelor în limba rusă; părțile de vorbire ca principalele categorii lexicale și gramaticale ale cuvintelor în limba rusă. În total, dosarul conține 367 de file.

6. Рукописи учебных и научных работ по русскому языку, Том 2 (*Manuscrise ale lucrărilor didactice și științifice privind limba rusă, volumul 1*). Dosarul conține lucrări științifico-didactice în limba rusă: planuri școlare privind părțile de vorbire în limba rusă; planul școlar privind slavismele (славинизмы) în limba literară „moldovenească” modernă; programul și avizul realizat pentru universitățile pedagogice din Moldova cu denumirea – *Tipologia comparativă a limbilor rusă și „moldovenească”*, autor G. Gaidarji; copia lucrării editate *Tipologia comparativă a limbilor rusă și „moldovenească”*; o recenzie asupra lucrării elaborate de către K.A. Kazavka, *Сочинения и изложения как средство интернационально-патриотического воспитания на уроках русского-языка в молдавском школе (Compoziții și expuneri ca mijloc de educație internațional-patriotică în cadrul orelor de limba rusă în școlile din Moldova)*; o recenzie asupra lucrării *Пособие для практических занятий по русскому языку для студентов Филологического факультета* (Îndrumar pentru cursuri practice de limba rusă pentru studenții Facultății de Filologie), autori – colectivul Catedrei de limba rusă a Universității de Stat. Din seria de articole menționăm: G.A. Gaidarji, *Язык взаимного общения, сотрудничества и дружбы всех народов Советского Союза (Limba de comunicare interetnică, cooperare și prietenie între toate popoarele Uniunii Sovietice)*; G.A. Gaidarji, E.M. Matusenko, *Как тонор по-пануасски?*; G.A. Gaidarji, E.M. Matusenko, *Еще раз о правомерности противопоставления лексического и грамматического значений* (Încă o dată despre legitimitatea orunerii între semnificațiile lexicale și gramaticale); G.A. Gaidarji, E.M. Matusenko, *Об одном иноязычном элементе в периферийной лексике молдавского языка (Despre un element străin în lexicul periferic al limbii moldovenești)*; G.A. Gaidarji, B.H. Kosteckiy, *К вопросу о самостоятельной учебно-исследовательской работе студентов по практическому курсу русского языка (Cu privire la problema activității independente de învățare și cercetare a studenților în cadrul cursului practic de limba rusă)*. În total, dosarul conține 303 file.

6. Печатные работы (оригинал, оттиск, ксерокс) (*Lucrări tipărite (originale, copii, fotocopii)*). Dosarul conține lucrări tipărite în original sau copii, precum: *Атеистические агитстихи В.В. Маяковского начала 20-х годов. Учебное пособие (в помощь студентам) (Poezia de propagandă ateistă a lui V.V. Myakovsky de la începutul anilor 1920. Manual didactic (în ajutorul studenților))*, Бельцы, 1970; Autoreferatul tezei de doctor în științe filologice, *Типы придаточных предложений в современном гагаузском языке (Tipuri de propoziții subordonate în limba gagauză contemporană)*, Москва, 1971; *Программа всесоюзная научная конференция по проблемам обучения русскому языку как средству межнационального общения народов СССР (25–27 октября) (Programul conferinței științifice sovietice privind problemele învățării limbii ruse ca mijloc de comunicare interetnică între popoarele URSS (25–27 octombrie))*, Кишинев, 1972;

Учебная книжка первокурсника (планы учебных занятий) (Cartea de studiu a studentului din primul an (planuri de studiu)), Бельцы, 1975; *Программа итоговой научной конференции преподавательского состава за 1982 год (18–24 апреля)* (Programa de totalizare a conferinței științifice a corpului profesoral pentru anul 1982 (18–24 aprilie)), Бельцы, 1983; *Плануриле де ынвэцэмынт пентру шкоала де културэ женералэ пе анул школар 1989–1990*, Кишинаэу, 1989; *Proiectul Gagoguz türkçesinin ortografiaya kurallari (Türkoloji bilim temellerinâ görâ)*, Kabul, sentebri, 1993; V. Guțu, T. Cazacu, *Concepția de predare/învățare a limbii și literaturii române în școlile alolingve*, Chișinău, 1995. În total, dosarul conține 328 de file.

7. Рукописи, отзывы, рецензии научных работ по гагаузскому языку, по тюркологии (*Manuscrite, avize, recenzii ale lucrărilor științifice despre limba găgăuză, despre turcologie*). Dosarul conține manuscrise, avize, recenzii ale unor lucrări științifice despre limba găgăuză și turcologie: copia Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldovenești din 30 iulie 1957 cu privire la introducerea scrisului pentru limba găgăuză, Chișinău, 30 iulie 1957; aviz și recenzie asupra lucrării Г. Гаидаржи, *Гагаузский синтаксис. Придаточные предложения союзного подчинения (Sintaxa găgăuză. Propoziții subordonate conjunctive)*, semnat de profesorul I. Ștepa și respectiv de colaboratorul științific E.K. Kolța; avize asupra tezei de doctor *Типы придаточных предложений в современном гагаузском языке (Tipuri de propoziții subordonate în limba găgăuză contemporană)*, semnate de doctorul habilitat în filologie, profesorul S.N. Ivanov, doctorul în filologie A.N. Bascacov; avize și adnotări nesemnate asupra monografiei Г. Гаидаржи, *Синтаксический строй гагаузского языка (Sintaxa limbii găgăuze)*, dar și o serie de reguli cu privire la ortografierea limbii găgăuze, proveniența și funcțiile conjuncției „ачан”. La sfârșitul dosarului poate fi găsită și stenograma discursului rostit la Comrat la sesiunea comună a deputaților poporului din raioanele găgăuze cu privire la trecerea limbii găgăuze la grafia latină, 1993. În total, dosarul conține 170 de file.

8. *Грамматика гагаузского языка. Синтаксис, Том I (Gramatica limbii găgăuze. Sintaxa, Tomul I)*. Dosarul conține materialele protagonistului adunate pentru teza de doctor habilitat – *Грамматика гагаузского языка. Синтаксис*. În total, dosarul conține 295 de file.

9. *Грамматика гагаузского языка. Синтаксис, Том II (Gramatica limbii găgăuze. Sintaxa, Tomul II)*. Dosarul conține teza de doctor habilitat a protagonistului – *Грамматика гагаузского языка. Синтаксис*, Кишинэу, 1990, varianta redactată. Nu este indicat conducătorul științific și nu apare nici un document care ar confirma susținerea acesteia. În total, dosarul conține 308 file.

10. *Типы придаточных положений в современном гагаузском языке (Tipuri de propoziții subordonate în limba gagauză contemporană)*. Dosarul conține primul capitol al tezei de doctor, este indicat conducătorul științific: cercetătorul științific superior L.A. Pokrovskaiia, Moscova 1970; colecție de materiale științifice, manuscrise privind cercetarea tezei de doctor. În total, dosarul conține 316 file.

11. Статьи, Том I (*Articole, Volumul I*). Dosarul conține următoarele materiale științifice: teza de licență a lui Г. Гаидаржи, *Выражение времени в предложении гагаузского языка (Exprimarea timpului în propoziția limbii găgăuze)*, Кишинев, 1962, conducător științific В.Р. Ardentov. Dosarul mai include și o serie de articole privin gramatica limbii găgăuze, de genul: sintaxa limbii găgăuze și problema propozițiilor subordonate; tipuri de propoziții și conexiuni subordonate în limba găgăuză; propoziții subordonate cu conjuncția „ачан”;

funcția conjuncției „ачан” în limba găgăuză; structura unei propoziții complexe în limba găgăuză. În total, dosarul conține 334 de file.

12. Статьи, Том II (*Articole, Volumul II*). Dosarul conține studii privind propozițiile subordonate cu conjuncții subordonatoare a căror diversitate și răspândire se distinge semnificativ în limba găgăuză de alte limbi turcice și anume conjuncțiile: „ани”, „ки”, „аники”, „ачан”, „нижă”, „насы(л)”, „зерă”, „нечинки”, „чӱнкӱ”, „дейни”, „еер”, „макар ки(ани)”, „макар”, „сансы(н)”, „бирии”, „раз”, „уж/уш”, „кӱны/кӱнды/кӱна”. Dosarul conține 18 articole despre propozițiile subordonate cu conjuncții în formă scrisă și dactilografiată. În total, dosarul conține 390 de file.

13. Официально-деловые бумаги, проекты по Академии наук Молдовы (*Documente oficiale, proiecte de activitate la Academia de Științe a Moldovei*). Dosarul conține documente oficiale, proiecte de activitate a scriitorului cercetătorului în cadrul Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) și anume: Hotărârea Sovietului de Miniștri al RSS Moldovenești privind formarea Comisiei ortografice republicane pentru limba găgăuză și a Comitetului republican pentru terminologie găgăuză pe lângă AȘM, 1990; Proces-verbal nr. 4 din 11 aprilie 1990 al ședinței Comisiei republicane pentru controlul transpunerii în viață a Programului complex de stat pentru asigurarea funcționării limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești, 11 aprilie 1990; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 3 iunie 1992, nr. 372 cu privire la trecerea limbii găgăuze la grafia latină; Hotărârea Consiliului Științific al Institutului Minorităților Naționale al AȘM privind examinarea proiectului regulilor ortografice a limbii găgăuze pe baza grafiei latine elaborat de comisia specială confirmată de Biroul Secția științe Umaniste pe 22 iulie 1993 (proces-verbal 4/3) sub președinția doctorului în filologie G.A. Gaidarji. Proiect discutat la Prezidiul AȘM, Ministerul Științei și Învățământului, Guvernul Republicii Moldova; Copia Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova din 13 mai 1993, nr. 1421-XII pentru trecerea scrisului limbii găgăuze la grafia latină; Rapoarte de activitate reguli cu privire la ortografierea limbii găgăuze. În total, dosarul conține 279 de file.

14. Копреспонденция (*Correspondența*). Dosarul conține rapoarte științifice, discursuri, recenzii, avize, corespondență cu autorii lucrărilor recenzate. În total, dosarul conține 306 file.

15. Фото (*Fotografii*). Dosarul conține fotografii alb-negru ce reflectă perioada de activitate a protagonistului în cadrul Institutului Minorităților Naționale al AȘM și doar câteva fotografii realizate pentru documente (de înscriere la instituții de învățământ superior sau de angajare în câmpul muncii). În total, dosarul conține 29 de fotografii.

16. Документы личного характера (*Documente personale*). Dosarul conține următoarele documente: fișa personală; diploma pentru conferirea titlului științific de profesor de limbă și literatură rusă, 1962; confirmarea privind susținerea examenelor de doctor, 1967; diploma de doctor în filologie, or. Moscova, 1972; certificatul de onoare acordat doctorului în filologie G. Gaidarji pentru contribuțiile valoroase în domeniul culturii populare la cel de-al II-lea Simpozion Internațional de Cultură Găgăuză, 14-16 octombrie 1996; lista lucrărilor științifice; certificate de deces, 1998; invitație la serata consacrată renumitului savant-turcolog, slavist, pedagog, Om Emerit din Moldova, prim cetățean de onoare al Găgăziei, fruntaș al învățământului public, director adjunct al Institutului Minorităților Naționale din Republica Moldova, doctor în științe filologice, conferențiar universitar al Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă” din Chișinău și al Universității de Stat din Comrat. În total, dosarul conține 12 file.

Considerații finale. Cercetarea fondului de arhivă personal al cercetătorului și scriitorului găgăuz Gavril Gaidarji s-a dovedit a fi una puțin mai anevoioasă dat fiind faptul că include materiale în limba găgăuză, de aceea recomandăm studierea acestui fond specialiștilor în domeniul lingvisticii găgăuze, care pot face cunoștință cu cercetările științifice efectuate în domeniul limbii găgăuze, problema ortografiei găgăuze, regulilor ortografice a limbii găgăuze pe baza grafiei limbii latine, dar și însemnările folclorice adunate și cercetate din satele locuite preponderent de găgăuzi. Un alt aspect important al acestui fond sunt documentele oficiale, proiectele de activitate a scriitorului găgăuz G.A. Gaidarji în cadrul Academiei de Științe a Moldovei. Subliniem că în toate aceste proiecte se constată implicarea nemijlocită a doctorul în științe filologice Gavriil Gaidarji.

Anexe. Surse iconografice¹⁰

Fig. 1. Gavril Gaidarji, scriitor găgăuz, folclorist, doctor în filologie, profesor (1937–1998).

Fig. 2. Secvență cu colegii, al patrulea din dreapta G.A. Gaidarji, 1986.

¹⁰ Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei, F. 24, inv. 3, d. 97, f. 1, 6, 9, 11, 13, 16; AȘCAȘM, F. 70, inv. 1, d. 14, f. 151, 153.

Fig. 3. Cercetătorii găgăuzi G.A. Gaidarji și S.S. Curoglo într-o vizită de lucru la Facultatea de Filologie a Universității de Stat din or. Ceboksari, anii 1980.

Fig. 4. O întâlnire între lingviști în cadrul Institutului de Limbă și Literatură al AȘM, de la stânga la dreapta: G.A. Gaidarji, E.C. Colța, C.F. Popovici, M.A. Cosniceanu, L.I. Curuci, anii 1990.

Fig. 5. Discuții științifice între cercetătorii din România și Republica Moldova, de la stânga la dreapta: secretarul științific D.S. Taban, cercetătorii Șeileanu, referentul Departamentului de Relații Internaționale al Republicii Moldova T.S. Magder, istoricul I.E. Levit, criticul de artă P.S. Stoianov, etnograful S.S. Curoglo, director adjunct al Institutului Minorităților Naționale al AȘM G.A. Gaidarji, anii 1990.

Fig. 6. Inaugurarea Bibliotecii de cultură și literatură găgăuză M. Ciachir, de la stânga la dreapta: I.G. Volontir, directorul adjunct al Institutului Minorităților Naționale G.A. Gaidarji, ministru al Științei și Învățământului al Republicii Moldova N. Mățaș, consulul general al Turciei în Republica Moldova E. Arat, referentul Departamentului de Relații Internaționale în Republica Moldova T. Mustafaev, Chișinău, str. Florilor 12/1, 12 octombrie 1992.

Fig. 7. Copia Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldovenești din 30 iulie 1957 cu privire la introducerea scrisului pentru limba găgăuză, Chișinău, 30 iulie 1957.

Fig. 8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 372 din 3 iunie 1992 cu privire la trecerea limbii găgăuze la grafia latină.

Fig. 9. Copia Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1421-XII din 13 mai 1993 pentru trecerea scrisului limbii găgăuze la grafia latină.